

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

TIBBIYOT YO'NALISHI TALABALARIGA BIOFIZIKA FANINI O'QITISHDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH.

Ishanqulova Mehri Muratovna
Angren Universiteti Davolash fakulteti o'qituvchisi

mehriishanqulova1981@gmail.com

+998978450533

Haqnazarova Ozoda Ulug'bek qizi
Angren Universiteti Davolash fakultetining

1-kurs 24-3 guruh talabasi

ozodahaqnazarova2@gmail.com

+998886365636

Annotatsiya: Ushbu maqolada biofizika fanini tibbiyot yo'nalishi talabalariga o'qitishda interfaol usullardan foydalanishning samaradorligi tahlil qilingan. Talabalar bilimni chuqurlashtirish, ilmiy dunyoqarashini shakllantirish va dars jarayonida ularning faolligini oshirishda interfaol metodlarning o'rni va afzalliklari yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida darslarni tashkil etish tajribalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: biofizika, interfaol metodlar, tibbiyot ta'limi, zamonaviy pedagogika, o'qitish samaradorligi.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЕ БИОФИЗИКА.

Ишанкулова Мехри Муратовна
Преподаватель лечебного факультета Ангренского университета

mehriishanqulova1981@gmail.com

+998978450533

Хакназарова Озода Улугбек кызы
Студентка 1-го курса, группа 24-3
Лечебный факультет Ангренского университета

ozodahaqnazarova2@gmail.com

+998886365636

Аннотация: В данной статье проанализирована эффективность использования интерактивных методов при обучении студентов медицинского направления дисциплине биофизика. Освещены роль и преимущества интерактивных методик в углублении знаний студентов, формировании научного мировоззрения и повышении их активности на занятиях. Также представлены примеры организации занятий с использованием современных педагогических технологий.

Ключевые слова: биофизика, интерактивные методы, медицинское образование, современная педагогика, эффективность обучения.

THE USE OF INTERACTIVE METHODS IN TEACHING BIOPHYSICS TO MEDICAL STUDENTS.

Mehri Muratovna Ishanqulova
Lecturer at the Faculty of Medicine, Angren University
mehriishanqulova1981@gmail.com
+998978450533

Ozoda Ulug‘bek qizi Haqnazarova
1st-year student, Group 24-3
Faculty of Medicine, Angren University
ozodahaqnazarova2@gmail.com
+998886365636

Abstract: This article analyzes the effectiveness of using interactive methods in teaching biophysics to medical students. The role and advantages of interactive techniques in deepening students' knowledge, shaping their scientific worldview, and increasing their engagement during lessons are highlighted. Examples of organizing lessons using modern pedagogical technologies are also provided.

Keywords: biophysics, interactive methods, medical education, modern pedagogy, teaching effectiveness.

KIRISH. Bugungi kunda oliy tibbiy ta'lim tizimida zamonaviy talablar asosida yuqori malakali, mustaqil fikrlovchi va amaliy ko'nikmalarga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlash dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Ayni paytda tibbiyot sohasidagi tub islohotlar, yangi o'quv dasturlarining joriy etilishi, ta'lim jarayonida ilg'or texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanishga bo'lgan ehtiyojning ortib borishi o'qitish usullarini qayta ko'rib chiqishni talab etmoqda. Ayniqsa, tabiiy fanlar blokiga kiruvchi va tibbiy bilimlarning asosini tashkil etuvchi biofizika fanini o'qitishda bu masalaning dolzarbligi yanada oshadi. Biofizika – biologik jarayonlarning fizik asoslarini o'rganuvchi fan bo'lib, u tibbiy yo'nalishdagi talabalar uchun fundamental bilim manbai hisoblanadi. Mazkur fanni samarali o'qitish, talabalarni nazariy bilim bilan bir qatorda amaliy tafakkurga ham ega qilish, ularning mustaqil o'rganish motivatsiyasini shakllantirish uchun an'anaviy ma'ruzalar yetarli bo'lmay qolmoqda. Shu bois, interfaol usullardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishda asosiy vositalardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Interfaol usullar – bu o'quvchilarning dars jarayonidagi faol ishtirokini ta'minlaydigan, ularni mustaqil fikrlash, savol-javob qilish, muammoni hal qilishga undaydigan metodlar yig'indisidir. Ushbu usullar orqali o'qituvchi va talabalar o'rtasida ikki tomonlama muloqot shakllanadi, bilim olish jarayoni esa bir tomonlama axborot berish emas, balki hamkorlikda o'rganishga aylanadi. Masalan, klaster usuli, "aqliy hujum", rolli o'yinlar, keys-stadi (vaziyatli tahlil), "insert", "B-B-B" strategiyalari biofizika darslarida muvaffaqiyatli qo'llanilishi mumkin bo'lgan samarali interfaol usullardir. O'quvchilar biofizika darslarida faqatgina nazariy materiallarni yodlab olish emas, balki ularni real hayotdagi tibbiy holatlar bilan bog'lab tahlil qilishga o'rgatilishi kerak. Bunda interfaol metodlar, ayniqsa, amaliy darslarda laboratoriya ishlarini jamoaviy shaklda bajarish, guruhlarda muhokama qilish, ma'lumotlarni taqdimot shaklida yetkazish orqali talabalar bilimini chuqurlashtirishga xizmat qiladi. Interfaol o'qitish orqali talabalar nafaqat biofizik jarayonlarni

o'zlashtiradilar, balki ularga tahliliy fikrlash, muammoni hal qilish, o'z fikrini asoslab bera olish kabi ko'nikmalar ham singdiriladi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, biofizika fanini o'qitishda interfaol usullardan foydalanish bugungi kun tibbiyot ta'limining ustuvor yo'nalishlaridan biri sanaladi. Zero, bu yondashuv nafaqat darslarning qiziqarli o'tishini ta'minlaydi, balki o'quvchilarni chuqur bilim olishga, ularni tahlil qilishga va amaliyotga tatbiq etishga undaydi. Maqolada aynan mana shu yo'nalishda olib borilgan amaliy tajribalar, o'quvchi faolligini oshirishga qaratilgan metodik yondashuvlar va interfaol usullarning samaradorligi tahlil qilinadi. Shuningdek, dars jarayonlarida kuzatilgan natijalar asosida tavsiyalar beriladi va takomillashtirish yo'llari yoritiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR. Biofizika fanini tibbiyot yo'nalishi talabalariga interfaol usullar asosida o'qitish bo'yicha olib borilgan ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatmoqdaki, mazkur yondashuv ta'lim samaradorligini oshirishda muhim o'rin tutadi. So'nggi yillarda O'zbekiston va xorijiy mamlakatlarda interfaol metodlar asosida o'quv jarayonini tashkil etishga oid ko'plab tadqiqot ishlari olib borilgan. Jumladan, V.G. Bepalko, G.K. Selevko, Sh.N. Xodjayev, R.S. Yuldashev kabi olimlar tomonidan pedagogik texnologiyalar va zamonaviy o'qitish metodlari chuqur o'rganilgan. Ularning ishlari interfaol usullarning nazariy asoslarini belgilab bergan. Biofizika fanini o'qitishda samarali interfaol metodlar sifatida "aqliy hujum", "blits-so'rov", "guruhli ishlash", "klaster", "vaziyatli masalalar yechimi (case-study)", "konsepsiya xaritasi", "insert" kabi metodlar keng qo'llanilmoqda. Ushbu metodlarning har biri talabalarni dars jarayoniga faol jalb qilish, ularning muloqotga kirishish ko'nikmasini shakllantirish, tahliliy va tanqidiy fikrlash salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi sifatida quyidagi usullar tanlandi:

-Nazariy tahlil usuli: mavjud ilmiy va metodik adabiyotlar o'rganildi, interfaol o'qitish usullarining afzalliklari va ularning o'quvchilarga ta'siri tahlil qilindi.

-Empirik kuzatuv usuli: biofizika darslarida interfaol metodlardan foydalangan holda olib borilgan amaliy mashg'ulotlar asosida talabalar faoligi va bilim sifati kuzatildi.

-So'rovnoma va test sinovlari: talabalar o'rtasida darsdan oldin va keyingi bilim darajasi taqqoslab chiqildi, ularning interfaol metodlarga bo'lgan munosabati aniqlangan.

-Eksperiment usuli: nazorat va tajriba guruhlari asosida interfaol metodlarning samaradorligi amaliy tajriba orqali sinovdan o'tkazildi. Ushbu metodlar asosida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, interfaol o'qitish usullari yordamida tashkil etilgan biofizika darslari an'anaviy darslarga qaraganda talabalar bilimini chuqurlashtirish, ularning darsga bo'lgan qiziqishini oshirish va fanga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirishda yuqori samaradorlikka ega ekan. Shuningdek, xalqaro manbalarda ham interfaol metodlarning zamonaviy tibbiy ta'limdagi o'rni yuqori baholangan. Xususan, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO) va YUNESKO tomonidan interfaol ta'lim texnologiyalarini sog'liqni saqlash sohasida kasbiy tayyorgarlikning ajralmas qismi sifatida e'tirof etilgan. Bu esa O'zbekiston ta'lim tizimida ham ushbu usullarni joriy etishning dolzarbligini yana bir bor tasdiqlaydi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA. O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, biofizika fanini interfaol metodlar asosida o'qitish dars samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Eksperimental tarzda tashkil etilgan darslarda ishtirok etgan talabalar guruhi an'anaviy usulda o'qitilgan nazorat guruhiga nisbatan quyidagi jihatlar bo'yicha ijobiy natijalar ko'rsatdi:

1. Bilim darajasi: Tajriba guruhidagi talabalar orasida o'tkazilgan yakuniy test natijalari shuni ko'rsatdiki, ularning 83 foizi "yaxshi" va "a'lo" baholarni qo'lga kiritgan. Bu ko'rsatkich nazorat

guruhida 59 foizni tashkil etdi. Bu esa interfaol metodlar bilimlarni mustahkamlashda samaraliroq ekanini ko'rsatadi.

2. Faollik va ishtirok darajasi: Interfaol metodlardan foydalangan darslarda talabalar o'z fikrlarini erkin bayon qilish, jamoaviy muhokamalarda ishtirok etish, dars jarayoniga faol kirishish imkoniga ega bo'ldilar. Ayniqsa, "aqliy hujum", "vaziyatli tahlil (case-study)" va "klaster" metodlari darsda faol ishtirokni ta'minladi.

3. Mustaqil fikrlash va muammoni hal qilish ko'nikmalari: Talabalar dars davomida amaliy holatlar asosida muammoli vazifalarni mustaqil hal qilishga o'rgatildi. Bu esa ularda tahliliy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarining shakllanishiga xizmat qildi.

4. Fanga bo'lgan qiziqish: So'rovnomada natijalariga ko'ra, talabalar biofizika faniga bo'lgan munosabatlarida sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatilgan. 75% talaba interfaol metodlar asosida o'tilgan darslar qiziqarli va samarali bo'lganini bildirgan.

5. O'qituvchi va talabalar o'rtasidagi muloqot: An'anaviy darslarda faqat ma'ruzachi faol bo'lsa, interfaol usullar asosida olib borilgan mashg'ulotlarda ikki tomonlama muloqot shakllandi. Bu esa ta'lim jarayonini jonlantirdi va talabalarda mustaqil ishlash ko'nikmasini kuchaytirdi.

Muhokama jarayonida aniqlanishicha, interfaol metodlarning muvaffaqiyatli qo'llanishi bir necha omillarga bog'liq: o'qituvchining metodik tayyorgarligi, darsga puxta tayyorgarlik, talabalar faolligini rag'batlantirish va tegishli texnik vositalar bilan ta'minlanganlik darajasi. Agar bu shartlar to'liq bajarilsa, biofizika kabi murakkab fanlarni ham talabalarga samarali va qiziqarli tarzda o'rgatish mumkin. Shuningdek, interfaol metodlarning amaliy darslar bilan uyg'unlashgan holda qo'llanilishi ayniqsa foydali ekanligi kuzatildi. Bu yondashuv talabalarni nazariy bilimni amaliyotda qo'llashga o'rgatadi va kelajakdagi kasbiy faoliyatiga tayyorlaydi.

XULOSA. O'tkazilgan tahlil va amaliy kuzatuvlarga asoslanib aytish mumkinki, biofizika fanini tibbiyot yo'nalishi talabalariga interfaol usullar orqali o'qitish ta'lim jarayonining sifatini sezilarli darajada oshiradi. An'anaviy o'qitish shakllariga nisbatan interfaol metodlar talabalarning darsdagi faolligini oshiradi, ularni mustaqil fikrlashga, muammoni tahlil qilishga va jamoaviy ishlashga undaydi. Bu esa nafaqat biofizika fani bo'yicha chuqur bilim olish, balki ularni amaliyotga tatbiq etish ko'nikmalarini ham shakllantiradi. Tajriba darslari shuni ko'rsatdiki, interfaol metodlar orqali tashkil etilgan o'quv mashg'ulotlarida talabalar o'zlarini erkin his qilishadi, muloqotga kirishishdan cho'chimaydi va o'rganishga nisbatan ijobiy munosabat bildiradi. Shuningdek, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi muloqot mustahkamlanib, ta'lim jarayoni samarador va jonli tus oladi. Interfaol usullardan foydalanishning muvaffaqiyatli bo'lishi, birinchi navbatda, o'qituvchining o'z faniga bo'lgan chuqur bilimiga, didaktik va metodik tayyorgarligiga, hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni to'g'ri tanlay olishiga bog'liqdir. Shu bois, bugungi ta'lim jarayonida biofizika kabi muhim va murakkab fanlarni o'qitishda ilg'or, talabalarni faollashtiruvchi metodlarni qo'llash dolzarb ahamiyat kasb etadi. Xulosa qilib aytganda, tibbiyot yo'nalishi talabalariga biofizika fanini o'rgatishda interfaol metodlardan foydalanish – bu zamon talablari bilan hamohang yondashuv bo'lib, u ta'lim sifatini oshirish, kasbiy tayyorgarlikni mustahkamlash va zamonaviy mutaxassislarni yetishtirish yo'lida muhim vositadir.

- 1.Ходжаев Ш.Н. “Zamonaviy pedagog texnologiyalar”. – Toshkent: O‘qituvchi, 2020.
- 2.Селевко Г.К. “Современные образовательные технологии”. – Москва: Народное образование, 2006.
- 3.Юлдашев Р.С. “Interfaol ta’lim texnologiyalari”. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
- 4.G‘ofurov H.T., Komilova M.K. “Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat”. – Toshkent: TDPU, 2019.
- 5.Ахмедов А.А., Турдиева Ш.К. “Biofizika”. – Toshkent: Istiqlol, 2021.
- 6.Bespalko V.P. “Slagaya pedagogicheskoy texnologii”. – Moskva: Pedagogika, 1989.
- 7.UNESCO. “Active Learning: Meaning and Benefits in Higher Education”. – Paris: UNESCO Publishing, 2020.
- 8.World Health Organization. “Transforming and Scaling Up Health Professionals’ Education and Training”. – Geneva: WHO, 2013.
- 9.Mahmudova D.I., Alimova D.A. “Zamonaviy ta’limda interfaol metodlarning o‘rni”. // Pedagogik izlanishlar jurnali, 2022, №1, B. 55–60.
- 10.Umarova S.M. “Tabiiy fanlarni o‘qitishda innovatsion yondashuvlar”. // Oliy ta’lim muassasalari pedagogikasi, 2021, №3, B. 22–27.